

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

O'ZBEKISTONNING MA'NAVIY VA MADANIY HAYOTIDA JADIDLARNING TUTGAN O'RNI

N. M. Qodirova

Yangi asr universiteti

“Umumta'lim fanlari” kafedrası v.b. dotsenti, PhD

Annotatsiya: XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida yuz bergan tub o'zgarishlar milliy uyg'onish jarayonini boshlab berdi. Ayniqsa, chor Rossiyasi mustamlakachilik siyosati mahalliy aholi turmush tarziga, ta'lim tizimiga va madaniy hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Shu murakkab tarixiy sharoitda shakllangan jadidchilik harakati O'zbekiston hududida ma'naviy va madaniy taraqqiyotning muhim omiliga aylandi. Jadidlar jamiyatni isloh qilish, xalqni ma'rifatlil qilish, milliy o'zlikni anglashni kuchaytirish hamda zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ydilar. Jadidlarning ta'lim islohotlari, yangi usul maktablarining tashkil etilishi, yoshlar ongida ma'rifiy uyg'onishning kuchayishi, milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik va zamonaviy dunyoqarashni shakllantirish borasidagi faoliyati yoritilgan. Maqolada Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat va boshqa jadid namoyondalarining pedagogik hamda ma'naviy qarashlari, shuningdek, ularning bugungi ta'lim islohotlari bilan uyg'unligi tahlil etilgan. Jadidlar merosi zamonaviy O'zbekiston yoshlarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasida muhim o'rin tutishi, ular targ'ib qilgan ma'rifatparvarlik, yangilikka ochiqlik va madaniy uyg'onish g'oyalari bugungi yoshlar hayotida ham davom etayotgani namoyon etilgan.

Kalit so'zlar: jadidchilik, meros, teatr, sahna, Yangi O'zbekiston, ma'naviyat, madaniyat, yoshlar, tarbiya, ayol-qizlar, ta'lim, islohot, g'oyalar, ziyoli.

Abstract: The profound socio-political transformations that occurred in Turkestan in the late 19th - early 20th centuries initiated a process of national awakening. In particular, the colonial policy of Tsarist Russia had a significant impact on the lifestyle of the local population, the education system, and cultural life. In this complex historical context, the Jadid movement emerged as an important factor in the spiritual and cultural development of the territory of present-day Uzbekistan. The Jadids set as their primary goal the reform of society, the enlightenment of the people, the strengthening of national identity, and advancement toward modern development. The article highlights the educational reforms carried out by the Jadids, the establishment of new-method schools, the growth of intellectual awakening among youth, and their efforts to foster national identity, patriotism, and a modern worldview. It analyzes the pedagogical and spiritual views of prominent Jadid representatives such as Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, and Abdurauf Fitrat, as well as the relevance of their ideas to contemporary educational reforms. The study demonstrates that the legacy of the Jadids occupies an important place in the spiritual and moral upbringing of modern Uzbek youth. The principles they promoted - enlightenment, openness to innovation, and cultural revival - continue to shape the lives and worldview of young people in contemporary Uzbekistan.

Key words: Jadidism, legacy, theater, stage, New Uzbekistan, spirituality, culture, youth, upbringing, women and girls, education, reform, ideas, intellectual.

Аннотация: Конец XIX - начало XX века в общественно-политической жизни Туркестана ознаменовались глубокими преобразованиями, положившими начало процессу национального пробуждения. В частности, колониальная политика царской России оказала существенное влияние на образ жизни местного населения, систему образования и культурную жизнь. В этих сложных исторических условиях джадидское движение стало важным фактором духовного и культурного развития на территории современного Узбекистана. Джадиды ставили своей основной целью реформирование общества, просвещение народа, укрепление национальной идентичности и продвижение по пути современного развития. В статье освещаются образовательные реформы джадидов, создание школ нового метода, усиление просветительского подъёма в сознании молодёжи, формирование национального самосознания, патриотизма и современного мировоззрения. Анализируются педагогические и духовные взгляды таких видных представителей джадидизма, как Махмудходжа Бехбуди, Абдулла Авлоний, Мунавваркори Абдурашидханов, Абдурауф Фитрат, а также их созвучие современным образовательным реформам. Показано, что наследие джадидов занимает важное место в духовно-нравственном воспитании современной молодёжи Узбекистана, а провозглашённые ими идеи просветительства, открытости к новшествам и культурного возрождения продолжают оказывать влияние на жизнь молодого поколения.

Ключевые слова: джадидизм, наследие, театр, сцена, Новый Узбекистан, духовность, культура, молодёжь, воспитание, женщины и девушки, образование, реформы, идеи, интеллигенция.

KIRISH

XX asr boshlarida Turkiston zaminida shakllangan jadidchilik harakati o'zbek xalqi tarixida eng muhim ma'naviy-ma'rifiy uyg'onish bosqichlaridan biri bo'ldi. Jadidlar harakati nafaqat ta'lim, madaniyat va siyosiy ong rivojiga, balki yosh avlod dunyoqarashi shakllanishiga ham ulkan ta'sir ko'rsatdi. Bugungi O'zbekiston yoshlari erkin fikrlashi, bilimga intilishi, milliy g'urur va o'zlikni anglashida jadidlar merosining o'рни beqiyosdir.

Jadidlar Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Sadridin Ayniy va boshqalar – xalqni jaholatdan ma'rifat sari yetaklashni o'z oldilariga maqsad qilgan ziyolilardandir. Ular yoshlarni tarbiyalash, ta'lim tizimini yangilash va milliy uyg'onish g'oyalarini yoyish orqali kelajak avlodning mustahkam ma'naviy poydevorini yaratganlar. Jadidlar faoliyati maktab va madrasalardagi eski usul ta'limni isloh qilish, "usuli jadid" maktablarini tashkil etish, darsliklar yaratish hamda matbuot orqali ijtimoiy ongni uyg'otish kabi yo'nalishlarda namoyon bo'ldi. Ularning pedagogik qarashlari yoshlarni zamonaviy ilm-fan yutuqlariga tayangan holda, milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashni ko'zda tutgan. Shu bois jadidchilik harakati nafaqat tarixiy hodisa, balki bugungi ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotimizning muhim g'oyaviy manbai sifatida ham ahamiyatlidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkiston Rossiya imperiyasi mustamlakasi bo'lib, xalqning siyosiy va madaniy hayoti cheklangan, ta'lim tizimi esa qoloq holatda edi. Eski maktab-madrasalarda diniy bilimlar ustun bo'lib, dunyoviy fanlar o'qitilmas edi. Shu sharoitda zamonaviy islohotlarga xalqning ehtiyoji paydo bo'ldi. Aynan shu sababli jadidchilik harakati boshlandi. Jadidlar yoshlar tarbiyasiga zamonaviy maktablar ochish, yangi o'qitish usullarini joriy etish, milliy va jahon adabiyotlaridan foydalanish hamda yoshlarda vatanparvarlik, milliy ong va zamonaviy tafakkurni shakllantirish orqali katta hissa qo'shdilar. Ular ta'lim-tarbiyani millat va davlat taraqqiyoti uchun muhim vosita deb hisobladilar. Jadidlar an'anaviy maktablar o'rniga zamonaviy o'qitish usullariga asoslangan yangi usul maktablarini tashkil etdilar.

Bu maktablarda o'qish va yozishni o'rgatish bilan bir qatorda jahon fanlari, matematika, geografiya kabi fanlar ham o'qitildi. Ular ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish maqsadida yangi o'qitish metodikasini ishlab chiqdilar. Bu metodika o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, tahlil qilishga va ijodiy yondashuvga o'rgatishni ko'zda tutdi. Jadidlar yoshlarning ma'naviy va intellektual rivojlanishi uchun milliy hamda jahon adabiyotining eng yaxshi namunalarini, shuningdek, ilmiy-ommabop asarlardan foydalanishni targ'ib qildilar. Yuksak vatanparvarlik ruhini va milliy ongni shakllantirish bilan birga, yoshlarning zamonaviy tafakkurga ega bo'lishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratdilar. Ular yoshlarni ilm-fanni o'rganishga va taraqqiyotga erishishga undadilar. Munavvar qori Abdurashidxonov "Adabiyot", "Tarix" kabi asarlari orqali o'quvchilarga adabiyot va tarixni sodda va tushunarli tilda yetkazdi. Abdulla Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida axloqiy tarbiya, til va ma'naviyat masalalariga alohida e'tibor berdi, oddiy tilda yozilgan darsliklari orqali yoshlar dunyoqarashini shakllantirdi. Mahmudxo'ja Behbudiy "Muxtasar geografiya" kabi asarlari bilan geografiya va boshqa fanlarni mahalliy tilga mos va tushunarli tarzda bayon etdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Madaniy yangilanish: jadid maktablarida ta'lim olgan yoshlar gazeta, jurnal, kutubxona va jamiyatlar tashkil etishda faol bo'lib, ma'rifat hamda tilni rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar. Ijtimoiy o'zgarishlarga tayyorlik: bu yoshlar yangi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarga moslashish qobiliyatini oshirdilar, ishchi, o'qituvchi, jurnalist va boshqa kasblarda faoliyat ko'rsatdilar. Ilmiy yo'nalishlar: tabiat va texnika fanlariga qiziqishning ortishi keyingi avlodlar orasida ilm-fan rivojiga turtki bo'ldi. Ularning nazarida o'quvchilarga faqat diniy bilimlar emas, balki kundalik hayot uchun zarur fanlar – matematika, tabiiy fanlar, tarix, geografiya hamda til (o'qish-yozish) ham o'rgatilishi lozim edi.

Yangi usul maktablarida o'qigan yoshlar fikrlashga moyil, zamonaviy ilmga intiluvchan, jamiyatni yangilashda faol avlod sifatida yetishib chiqdilar. Ular keyinchalik ma'rifat, matbaa, gazeta va jamiyat tashkilotlari orqali o'z ta'sirini ko'rsatdilar. Matbuotning ma'naviy tarbiyadagi roli. Jadidlar birinchi o'zbek gazeta va jurnallarini yaratdilar: "Taraqqiy", "Sadoyi Turkiston", "Hurriyat", "Najot", "Oyna". Ushbu nashrlarda yoshlarni ilmga chorlovchi maqolalar, milliy ozodlik, ta'limning ahamiyati va jaholatdan qutulish haqidagi fikrlar yoritilgan. Mazkur matbuot yoshlar orasida yangicha fikrlash madaniyatini shakllantirdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Teatr va adabiyotning tarbiyaviy ahamiyati. Jadidlarning yoshlar ongiga ta'siri teatr orqali ham namoyon bo'lib, ular yashab turgan ijtimoiy holatni, jaholat va ilmsizlikni ochiq ko'rsatib berdilar. 1911-yildan boshlab Behbudiy va Fitrat tomonidan sahnalashtirilgan spektakllar xalqning siyosiy va ma'naviy ongini yuksaltirdi. Eng mashhurlaridan biri – Behbudiyning "Padarkush" dramasi – o'zbek teatr san'atining shakllanishida muhim qadam bo'ldi hamda teatr sahnalarida yoshlarni adolat, ilm, hunar va axloqiy poklikka chorlovchi maktab vazifasini bajardi. Teatrning tarbiyaviy ahamiyati XX asr boshlarida - ayniqsa 1910-1920-yillar oralig'ida - yanada kuchaydi. Jadid ziyolilari teatr san'atini xalqni uyg'otuvchi, millatni taraqqiyotga boshlovchi eng kuchli vosita sifatida ko'rdilar. O'sha davrda savodsizlik keng tarqalgan, siyosiy ong past va ijtimoiy adolatsizlik kuchli bo'lgan sharoitda teatr xalqni birlashtiruvchi, voqelikni tushuntiruvchi "birinchi ommaviy maktab" vazifasini bajardi. Jadidlar o'z davrining ma'rifatparvar ziyolilari sifatida millat taraqqiyoti va kelajagi ayol-qizlarning bilimliligi bo'lishiga bevosita bog'liq ekanini ta'kidladilar. Ularning asosiy fikriga ko'ra, ayol – oila va jamiyatning markazi bo'lib, agar u savodsiz bo'lsa, butun millat taraqqiyoti ortda qoladi. Behbudiy ayol-qizlarning ta'lim olishini targ'ib qilgan va o'z mablag'lari hisobidan Toshkentda ayollar uchun maktab ochgan. Avloniy asarlarida ayol-qizlarning savodsizligi millat rivojiga to'siq ekanini ochiq ko'rsatgan. Fitrat ham o'z asarlarida ayolning jamiyatdagi o'rni va ta'lim zarurligini yoritgan. Jadidlar g'oyalaridan ilhomlanib, bir qancha qizlar maktablari tashkil etildi. Bu maktablarda nafaqat diniy bilimlar, balki zamonaviy fanlar, adabiyot, tarix va boshqa fanlar o'qitildi. Natijada ayol-qizlar bilimliligi bo'lib, o'z huquqlari va jamiyatdagi o'rnini anglay boshladilar.

Ta'lim olgan ayollar keyinchalik o'qituvchi, shifokor, yozuvchi va ma'rifatparvar sifatida faoliyat yurita boshladilar. Ular oilaviy hayotda nafaqat uy bekasi, balki tarbiyachi va jamiyatning faol a'zosi sifatida ham ishtirok etdilar. Bu esa ayol-qizlarning siyosiy va ijtimoiy faoliyatda qatnashishiga imkon yaratdi. Jadidlar davrida boshlangan ayol-qizlar ta'limi va faoliyati bugungi kunda ularning kasb-hunari, ilmiy faoliyati hamda ijtimoiy hayotdagi roliga mustahkam asos bo'ldi. Hozirgi kunda ayol bilimliligi, mustaqil va jamiyat rivojiga hissa qo'shuvchi shaxs sifatida qadrlanadi. Shu tariqa, jadidlar davridagi ma'rifiy kurash zamonaviy ayolning o'rni va mavqeiini shakllantirishga katta hissa qo'shdi. Jadidlar faoliyati bugungi O'zbekiston yoshlarining ma'naviy va madaniy hayotida beqiyos o'rin tutadi. Ularning maqsadi faqat maktab ochish yoki kitob yozishdan iborat emas edi. Jadidlar millat kelajagini yoshlar ta'limida deb bildilar va shu yo'lda butun umrlarini sarfladilar. Aynan ular tufayli zamonaviy ta'limning dastlabki tamoyillari shakllana boshladi, yosh avlodning dunyoqarashi kengaydi va milliy o'zlikni anglash jarayoni tezlashdi. Bugungi yoshlarning erkin fikrlashi, yangilikka intilishi, ma'rifatga bo'lgan qiziqishi - bularning barchasi jadidlar boshlab bergan ma'naviy uyg'onishning davomidir. Ularning vatanparvarlik, millatparvarlik, adolat va ma'rifatga chorlovchi g'oyalari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas.

Aksincha, "Yangi O'zbekiston" jarayonlarida bu tamoyillar yangicha mazmun kasb etib, yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Shu ma'noda, jadidlarning merosi biz uchun nafaqat tarixiy xotira, balki amaliy yo'l-yo'riqdir. Ular ko'zlagan maqsad - ilmiy, zamonaviy fikrlaydigan, milliy g'ururga ega yoshlarni voyaga yetkazish - bugungi kunda izchil davom etmoqda. Demak, jadidlar qoldirgan ma'naviy boylik har bir yosh uchun ibrat manbai bo'lib, ularni yanada faol, mas'uliyatli va maqsadli bo'lishga undaydi. Abdulla Avloniy esa "Turkiy guliston yoxud axloq" asari orqali yosh avlodni axloqiy va ma'naviy barkamollikka da'vat etdi. U ta'lim-tarbiyani millat ravnaqi bilan bevosita bog'lab talqin qildi. Munavvarqori Abdurashidxonov Toshkentda yangi usul maktablarini tashkil etib, o'qituvchilar tayyorlash ishiga katta hissa qo'shdi. Jadid maktablarida geografiya, tarix, matematika va tabiiyot kabi fanlar o'qitilishi yoshlarning dunyoqarashini kengaytirdi. Jadidlar

milliy matbuotning shakllanishiga asos soldilar. Gazeta va jurnallar orqali xalqni ijtimoiy-siyosiy voqealardan xabardor qilish, milliy ongni uyg'otish, mustaqillik va taraqqiyot g'oyalari targ'ib qilishga harakat qildilar.

Afsuski, 1920-1930-yillarda sovet hokimiyati tomonidan jadidlar "xalq dushmani" sifatida qatag'on qilindi. Ko'plab ziyolilar qamoqqa olindi yoki qatl etildi. Bu holat milliy ma'naviyat rivojiga katta zarba bo'ldi. Shunga qaramay, jadidlar merosi xalq xotirasida saqlanib qoldi. Mustaqillik yillarida jadidlar faoliyati qayta baholanib, ularning nomlari tiklandi. Asarlari nashr qilinib, ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Jadidlar ilgari surgan ma'rifat, milliy o'zlikni anglash, erkinlik va taraqqiyot g'oyalari bugungi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham o'z aksini topmoqda. Respublikamizda ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash kabi vazifalar jadidlar orzu qilgan maqsadlar bilan hamohangdir. Ularning ilmiy va badiiy merosi yosh avlodni vatanparvarlik, fidoyilik va ma'rifatparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, jadidlar merosi Yangi O'zbekistonning ma'naviy-madaniy hayotida g'oyaviy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bebaho boylikdir. Ular ilgari surgan ma'rifatparvarlik, milliy uyg'onish, erkinlik va taraqqiyot g'oyalari bugungi davlat siyosati hamda jamiyat taraqqiyoti bilan mushtarakdir. Jadidlar merosi nafaqat tarixiy xotira, balki zamonaviy taraqqiyotning mustahkam ma'naviy asosidir. Ularning g'oyalari asosida shakllangan milliy ong va ma'naviy qadriyatlar Yangi O'zbekistonni barqaror hamda izchil rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Behbudiy. "Tanlangan asarlar". Toshkent: Ma'naviyat, 2011.
2. Qosimov A. "Jadidlar harakati va milliy uyg'onish". Toshkent: Fan nashriyoti, 2005.
3. Mingbiyev B. "Jadidchilik: tarix va meros". Toshkent: Nishon nashriyoti, 2018.
4. Xolboyev S. "Jadidlar. Munavvar qori Abdurashidxonov" (ilmiy-ommabop). Toshkent, 2024.
5. Olim Oltinbek. "Jadidlar. Abdulla Avloniy" (ilmiy-ommabop). Toshkent, 2024.
6. Abdurashidxonov M. "Munavvar qori va jadidchilik harakati". Toshkent: Akademya nashr, 2019.
7. Rashidov Q. "O'zbek jadidchiligi tarixi". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.